

WORKSHOP #4

Pratiche sostenibili: riduzione delle
catture accessorie e conservazione
dell'ambiente marino

Brief del workshop

Il quarto workshop partecipativo, dal titolo “Pratiche sostenibili: riduzione delle catture accidentali e conservazione marina”, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla cattura accidentale di specie non bersaglio, in particolare di quelle sensibili a rischio come tartarughe marine, mammiferi marini, uccelli marini, squali, spugne e coralli. Gli obiettivi specifici del workshop sono:

- Sensibilizzare i pescatori sull'importanza di ridurre le catture accessorie durante la pesca.
- Far conoscere ai partecipanti i vari dispositivi e le tecniche utilizzate per ridurre al minimo le catture accessorie.
- Fornire linee guida e buone pratiche per gestire le catture accidentali.
- Promuovere l'adozione di pratiche sostenibili a beneficio della salute degli ecosistemi marini.

Il workshop prevede esercitazioni pratiche e informative della durata di circa due ore (si veda l'agenda proposta).

Sviluppo del workshop

Registrazione

Il team di registrazione accoglie i partecipanti, consegna loro la scheda informativa, i due moduli di consenso informato e il modulo di feedback. Ai partecipanti viene chiesto di firmare l'elenco delle presenze e di restituire il modulo di consenso informato firmato (ogni partecipante dovrebbe tenerne una copia per sé).

Benvenuto (*plenaria*)

| 10 minuti

I partecipanti verranno accolti e, dopo una breve presentazione degli obiettivi e delle attività previste per il workshop, verranno suddivisi in piccoli gruppi. I partecipanti verranno suddivisi casualmente in piccoli gruppi composti da un massimo di sei elementi.

Esercizio 1: Specie comunemente catturate (*gruppo*)

| 20 minuti

I partecipanti di ciascun gruppo iniziano a nominare un portavoce che presenterà i risultati alle sessioni plenarie. Si incoraggia una discussione aperta che permetta ai partecipanti di

di attuazione a bordo; iii) discutere i principali punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce.

Esercizio 2: Sulla base della vostra esperienza, quali misure potete adottare per ridurre le catture accessorie?

MISURE DI MINIMIZZAZIONE	ANALISI SWOT
<p>MISURE PER RIDURRE LE CATTURE ACCESSORIE</p> <ul style="list-style-type: none">✓✓✓✓✓✓✓ <p>COME ATTUARE LE MISURE SELEZIONATE?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>PUNTI DI FORZA (ciò che vi riesce bene)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>PUNTI DI DEBOLEZZA (aree da migliorare)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>OPPORTUNITÀ (possibilità di sviluppo positivo)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>MINACCE (rischi o sfide)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Esercizio 2 | Gruppo
Workshop #4 "Pratiche sostenibili: riduzione delle catture accessorie e conservazione marina" | [aggiungere il luogo del workshop](#), gg/mm/aaaa

Figura 2. Esempio del secondo foglio di esercitazione (workshop #4)

Esercizio 3: Protocolli in caso di catture accessorie (gruppo)

| 20 minuti

Nel terzo esercizio, i partecipanti sono invitati a riflettere su tre temi: i) i protocolli di risposta rapida e le pratiche di gestione a bordo in caso di catture accessorie, ii) l'importanza di comunicare e notificare le autorità competenti, nonché iii) i principali punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce. La discussione dovrebbe estendersi ai metodi di attuazione di tali protocolli/pratiche. Le conclusioni principali tratte da questa discussione devono essere registrate nel foglio di esercitazione (Figura 3).

Esercizio 4: Divulgazione e leadership (gruppo)

| 20 minuti

Nell'esercizio finale, ai partecipanti viene chiesto di proporre metodi per diffondere le migliori pratiche tra i colleghi pescatori e di individuare singoli pescatori, imbarcazioni o comunità che dimostrano leadership e influenza sociale in termini di sostegno all'innovazione e all'adozione di pratiche sostenibili. Le principali conclusioni devono essere registrate nel foglio di esercitazione (Figura 4).

Presentazione dei risultati e discussione (plenaria)

| 20 minuti

Al termine degli esercizi, i partecipanti si riuniscono in sessione plenaria per condividere e deliberare sui risultati. Il portavoce di ciascun gruppo mostra i fogli degli esercizi e illustra i risultati del gruppo. Viene incoraggiata la discussione tra i partecipanti e, alla fine, i moderatori forniscono una sintesi dei suggerimenti emersi da tutti i gruppi.

Conclusioni finali del workshop (plenaria)

| 10 minuti

Al termine del workshop, verranno presentate le conclusioni finali, incoraggiando i partecipanti a condividere ulteriori spunti di riflessione o a rispondere a eventuali domande residue. Al termine dell'evento, i partecipanti sono invitati a compilare il modulo di feedback e a lasciarlo al tavolo di registrazione.

Risorse e materiali

Ai partecipanti ai tavoli di gruppo sarà messa a disposizione una serie di materiali per svolgere le esercitazioni del workshop, in particolare:

- Schede stampate con immagini delle specie di catture accessorie più comuni;
- Una tabella A4 per gruppo che riassume le soluzioni esistenti per ridurre le catture accessorie;
- Quattro fogli di esercizi per gruppo (in formato A3) numerati con l'esercizio pratico da completare;
- Penne colorate.

Nel caso in cui i partner decidano di fornire un background teorico sul tema delle catture accidentali, è possibile utilizzare le diapositive del seminario corrispondente al workshop 4.

WORKSHOP #4

Pratiche sostenibili: riduzione delle
catture accessorie e conservazione
dell'ambiente marino

Risorse

4.° WORKSHOP

Pratiche sostenibili: riduzione delle catture accessorie e conservazione dell'ambiente marino

Agenda

Luogo | Data | Ora

13:45 - 14:00	Registrazione
14:00 - 14:10	Benvenuto
14:10 - 14:30	Esercizio 1: Specie comunemente catturate
14:30 - 14:50	Esercizio 2: Buone pratiche per ridurre le catture accessorie
14:50 - 15:10	Esercizio 3: Protocolli in caso di catture accessorie
15:10 - 15:30	Esercizio 4: Divulgazione e leadership
15:30 - 15:50	Presentazione dei risultati e discussione
15:50 - 16:00	Conclusioni finali del workshop
16:00 - 16:20	Pausa caffè

Modulo di feedback

Vi chiediamo di dedicare un momento per fornire il vostro feedback sul workshop. Le vostre risposte saranno utilizzate per migliorare i futuri workshop NETTAG+.

Nome (opzionale): _____

Su una scala da 1 a 4, dove 1 significa decisamente in disaccordo e 4 decisamente d'accordo, si prega di cerchiare la risposta più appropriata:

1. La sede del workshop è stata:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Confortevole | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Ben posizionata | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Il cibo e i rinfreschi erano adeguati | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. I contenuti del workshop sono stati:

- | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| a) Pertinenti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Comprensibili | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Il workshop ha avuto:

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Un ritmo adeguato | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Pause sufficienti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Un buon mix tra ascolto e attività | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. I docenti erano:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Esperti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Preparati | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Disponibili a rispondere alle domande dei partecipanti | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Cosa vi è piaciuto di più di questo workshop?

6. Cosa vi è piaciuto di meno di questo workshop?

Grazie per aver partecipato, apprezziamo il vostro feedback.

Informazioni sulla catture accessorie

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Catture accessorie

- Le catture accessorie comprendono le **catture non intenzionali** durante le operazioni di pesca, che vanno al di là delle specie bersaglio.
- Le reti **a strascico, i palangari e le reti da posta** hanno i tassi di cattura accidentale più elevati.
- **Principale minaccia per le specie marine vulnerabili:** tartarughe marine, uccelli marini, elasmobranchi, mammiferi marini, coralli e spugne.
- Incidono anche sulla redditività e sulla sostenibilità della pesca

Uccelli marini

- Gli uccelli marini sono a rischio di impigliamento in vari attrezzature da pesca, tra cui palangari, reti a strascico e reti da posta.
- Si stima che ogni anno in Europa 200.000 uccelli marini subiscano una morte accidentale a causa di interazioni con gli attrezzi da pesca.
- Gli uccelli marini, attratti dalle esche utilizzate dai pescatori, sono spesso vittime di ami e di impigliamenti nelle lenze.
- Le diverse abitudini alimentari, comprese le immersioni in superficie e in profondità, aumentano la vulnerabilità degli uccelli marini alle interazioni con le attrezzature da pesca.

BirdLife International; NOAA

Come si verificano le catture accessorie

BirdLife International: https://youtu.be/0_a3oXbfsXo

Funded by
the European Union

Rendere la pesca sicura per gli uccelli marini

BirdLife International: https://youtu.be/YGK_1xAZiWQ

Misure di minimizzazione delle catture accessorie con reti da posta:

- **'Dispositivo di allontanamento per uccelli'**: simula un predatore (aquila o falco) e allontana gli uccelli dalla zona di pesca.
- **Installazioni notturne**: quando l'attività degli uccelli marini è ridotta
- Pulizia adeguata delle reti e smaltimento dei rigetti al di fuori dei periodi di pesca: ridurre al minimo l'attrazione per gli uccelli
- Maggiore visibilità della rete: aggiungere una rete ad alta visibilità nella parte superiore della rete o delle luci a LED.
- Aumento della profondità della rete

Misure di minimizzazione delle catture accessorie con i palangari:

- **'Dispositivo di allontanamento per uccelli'**: simula la presenza di un predatore (aquila o falco) per dissuadere gli uccelli.
- **Lenze con deterrente per uccelli e streamer**: festoni colorati, per allontanare gli uccelli dalla poppa dell'imbarcazione
- Installazione di reti/lenze durante la notte: per evitare i periodi di massima alimentazione degli uccelli marini
- Lenze con pesi: per aumentare la velocità di affondamento degli ami con esca, riducendo il rischio di impigliamento degli uccelli.

Misure di minimizzazione delle catture accessorie con reti da traino:

- **Streamer**
- Installazioni notturne

Rendere la pesca sicura per gli uccelli marini

- Esempi di lenze con deterrente per uccelli o streamer

Video: <https://vimeo.com/709031744>

Video: <https://youtu.be/szNQpQzETK4?feature=shared>

Funded by
the European Union

Tartarughe marine

- Le tartarughe marine esistono da più di 200 milioni di anni
- Nel mondo se ne contano 7 specie riconosciute
- In Europa, le tartarughe si trovano principalmente nel Mar Mediterraneo.
- Le tartarughe sono specie **migratorie**; impiegano **20-30 anni per maturare** e possono **vivere più di 100 anni**.
- Le tartarughe hanno un ruolo importante nel mantenimento degli ecosistemi e rispecchiano la salute dell'ambiente marino.
- 6 su 7 di esse sono considerate vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico nella Lista Rossa IUCN.

Fonte: [WISE MARINE](#); [MEDASSET](#); [WWF 2022](#).

-> Popolazioni nidificanti nel Mediterraneo

-> La più grande specie di tartaruga
-> Visitatore occasionale del Mediterraneo e dell'Atlantico nord-orientale.

Tartarughe marine

- Le catture accidentali costituiscono una minaccia significativa per tutte le specie di tartarughe marine a livello globale, causando centinaia di migliaia di morti all'anno.
- Le tartarughe **respirano aria** e possono annegare se restano a lungo sott'acqua, come può accadere quando vengono catturate con reti a strascico o reti da posta.
- Le tartarughe catturate accidentalmente dai palangari vengono di solito rilasciate vive, ma molte di esse muoiono, soprattutto a causa dei materiali ingeriti
- Semplici **buone pratiche a bordo** che possono ridurre l'elevata mortalità delle tartarughe catturate:
 - Adagiare le tartarughe apparentemente morte o molto deboli sul ponte fino a quando non tornano attive.
 - Tagliare la lenza molto vicino alla bocca

Fonte: [EuroTurtles](#); [WWF 2022](#).

Funded by
the European Union

Rendere la pesca sicura per le tartarughe marine

Dispositivo di esclusione per tartarughe

- una griglia che allontana le tartarughe marine e altra fauna marina di grandi dimensioni da una rete a strascico, già utilizzata nelle reti per gamberi tropicali

Fonte: [WWF 2022](#).

Video: <https://youtu.be/jyhumLE7B40>

Funded by
the European Union

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

In tutti gli oceani del mondo, ci sono oltre **500 specie** di squali.

Squalo balena

Squalo folletto

Popolano i nostri oceani da oltre **400 milioni di anni.**

Squalo elefante

Squalo zebra

Squalo tigre

Alcuni sono **predatori di alto livello,** altri sono **addetti alle pulizie** dell'oceano.

Squalo gatto

Pesce angelo

Pesce martello smerlato

Verdesca

Bonnethead

Hemiscyllium ocellatum

I loro diversi ruoli fanno parte di un equilibrio necessario per la **salute degli oceani.**

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

È possibile che ben **100 milioni di** squali vengano uccisi ogni anno nella pesca commerciale.

Molte popolazioni di squali sono **diminuite di oltre il 90%** a causa della pesca eccessiva, dei cambiamenti climatici e della perdita di habitat.

La perdita di squali può rompere il **delicato equilibrio dell'ecosistema** che contribuiscono a mantenere.

Il nostro futuro dipende dagli oceani.

Gli effetti a catena di un oceano senza squali sono complessi e potenzialmente devastanti.

Mammiferi marini

- I mammiferi marini svolgono ruoli ecologici cruciali e sono indicatori della salute dell'ecosistema marino.
- Sono generalmente **molto mobili**, hanno **grandi dimensioni corporee** e un **basso tasso di riproduzione**.
- Ciò li rende **vulnerabili** ai fattori di stress legati all'uomo
- La scomparsa dei grandi predatori (ad esempio i delfini) ha un impatto più ampio sull'ambiente e sulle risorse marine.
- Le catture accidentali e gli impigliamenti negli attrezzi da pesca rappresentano la **principale minaccia** per le specie di mammiferi marini a livello globale.
- Sebbene sia **illegale** catturare i mammiferi marini
- Ogni anno nel mondo vengono catturati accidentalmente oltre 600.000 mammiferi marini.

TURSIOPE

© M. Camm

GLOBICEFALO

© M. Camm

FOCA GRIGIA

NOAA Fisheries

Fonte: [FAO](#); [progetto CETAMBICION](#)

Mammiferi marini

Perché avvengono le catture accessorie?

- Stessa zona di pesca o stessa specie bersaglio (competizione trofica)
- I delfini vengono attirati vicino alle barche da pesca (depredazione)
- Mancanza di visibilità/selettività di alcuni attrezzi da pesca che catturano accidentalmente animali non bersaglio.

Fonte: [Progetto CETAMBICION](#)

Mitigazione delle catture accessorie di mammiferi marini

- Migliorare la visibilità degli attrezzi da pesca
 - ✓ Deterrenti acustici attivi o passivi
 - ✓ Riflettori acustici
 - ✓ Segnale di avvertimento informativo (progetto DOLPHINFREE)
 - ✓ Variazione del colore della rete
 - ✓ Illuminazione delle reti
- Modifica delle attrezzature da pesca
 - ✓ Modifica delle reti
 - ✓ Sistema di esclusione delle reti da traino
 - ✓ "Attrezzatura da pesca "intelligente"
- Cambiamenti nelle pratiche di pesca
 - ✓ Attrezzature da pesca alternative
 - ✓ Durata e periodo di immersione dell'attrezzatura da pesca
 - ✓ Profondità della rete (2-4 m sotto la superficie)
 - ✓ Adozione di buone pratiche
- Limitazione dello sforzo di pesca e gestione
 - ✓ Delimitazione temporale e spaziale
 - ✓ Chiusura della zona in base al raggiungimento di un limite di cattura
 - ✓ Regola del "move-on"
 - ✓ Gestione predittiva della pesca
- Misure normative e di incentivazione
 - ✓ Regolamentazione, monitoraggio e sorveglianza
 - ✓ Leve economiche

Fonte: [Progetto CETAMBICION](#)

Dispositivi di dissuasione acustica - "pinger"

I pinger emettono un suono di avvertimento © Fishtek

Dispositivo di esclusione

Fonte: <https://teara.govt.nz/en/diagram/6377/reducing-by-catch>

Funded by
the European Union

Procedura di arretramento

INNOVAZIONI NELLE ATTREZZATURE DA PESCA PROGETTATE PER RIDURRE IL RISCHIO DI IMPIGLIAMENTO PER LE GRANDI BALENE

Adapted from whale illustrations
© Parks Canada

IMPIEGARE ATTREZZATURE DA PESCA CON COMPONENTI CHE PRESENTANO UN BASSO CARICO DI ROTTURA

L'uso del polietilene, con dispositivi temporizzato o maglie di plastica, ad esempio, offre un carico di rottura di 770 kg o meno, facilitando la liberazione di un animale impigliato.

UTILIZZARE UN DIAMETRO MASSIMO DI CORDA DI 16 mm

Un diametro troppo grande aumenta il carico di rottura e complica la liberazione di un animale impigliato, mentre una corda troppo sottile (6 mm) può provocare lesioni cutanee più gravi.

UTILIZZARE ATTREZZATURE SENZA CORDE

Le tecnologie includono vari tipi di dispositivi di attivazione remota e sistemi di posizionamento e recupero GPS per eliminare la necessità di lenze verticali.

UTILIZZARE UNA CORDA PER L'AFFONDAMENTO TRA LE TRAPPOLE O LE NASSE

La corda affondata contribuisce a limitare la quantità di corda che galleggia sul fondo marino

RIDURRE LA CORDA GALLEGGIANTE SULLA SUPERFICIE DELL'ACQUA

Adottare buone pratiche di pesca per ridurre la corda galleggiante, come l'impiego del sacco di sollevamento gonfiabile o semplicemente avvolgere correttamente la corda.

EVITARE L'USO DI ATTREZZATURA CON UNA SOLA NASSA

Le trappole o le nasse possono essere dispiegate in serie per ridurre il numero di boe e la quantità di corda utilizzata.

Manipolazione e rilascio sicuri

- Massimizza le possibilità di sopravvivenza delle specie catturate dopo l'interazione con gli attrezzi da pesca.
- Include buone pratiche e manovre navali per evitare la cattura di specie accessorie.
- Nelle operazioni di pesca con reti a circuizione, le catture accessorie possono essere liberate dalla rete mentre sono in acqua o rilasciate una volta portate sul ponte.
- Nelle operazioni di pesca con la lenza le catture accessorie possono essere rilasciate dalla fiancata del peschereccio o dopo essere state portate a bordo.
- Esistono guide alla manipolazione e al rilascio in sicurezza per diverse specie e attrezzature da pesca.

Funded by
the European Union

Fonte: [BMIS](#)

Ripuliamo il mare insieme!

Grazie per l'attenzione

www.nettagplus.eu

Segui @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Workshop #4

Fogli di esercizi in formato A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Esercizio 1: Sulla base della vostra esperienza, registrate le specie comunemente coinvolte nelle catture accessorie, collegatele agli attrezzi da pesca e identificate le specie a rischio

SPECIE SOGGETTE A CATTURE ACCESSORIE PER ATTREZZATURA DA PESCA

SPECIE A RISCHIO

SPECIE CATTURATE IN VIA ACCESSORIA:

ATTREZZATURE DA PESCA:

più soggetto a cattura

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

meno soggetto a cattura

Esercizio 1 | Gruppo _____

Workshop #4 "Pratiche sostenibili: riduzione delle catture accessorie e conservazione marina" [*aggiungere il luogo del workshop*], [*gg/mm/aaaa*]

Esercizio 2: Sulla base della vostra esperienza, quali misure potete adottare per ridurre le catture accessorie?

MISURE DI MINIMIZZAZIONE

MISURE PER RIDURRE LE CATTURE ACCESSORIE

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

COME ATTUARE LE MISURE SELEZIONATE?

ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA (ciò che vi riesce bene)

PUNTI DI DEBOLEZZA (aree da migliorare)

OPPORTUNITÀ (possibilità di sviluppo positivo)

MINACCE (rischi o sfide)

Esercizio 3: In base alla vostra esperienza, come gestite le catture accessorie e quali protocolli/buone pratiche potete adottare in caso di catture accessorie?

MIGLIORI PRATICHE/PROTOCOLLI

PRATICHE COMUNI IN CASO DI CATTURE ACCESSORIE:

NOTIFICA (autorità competenti, altro):

SONO IMPLEMENTATI DEI PROTOCOLLI?

SÌ NO SE SÌ, QUALE? _____

SUGGERIMENTI:

ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA (ciò che vi riesce bene)

PUNTI DI DEBOLEZZA (aree da migliorare)

OPPORTUNITÀ (possibilità di sviluppo positivo)

MINACCE (rischi o sfide)

Workshop #4

Carte: specie catturate in via accessoria

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Foto di Jonny Gios su Unsplash

UCCELLI MARINI

Foto di NOAA su Unsplash

MAMMIFERI MARINI

Foto di David Clode su Unsplash

SQUALI

©Kostas Papafitsoros

TARTARUGHE MARINE

Foto di Quite Retro su Unsplash

SPUGNE

Medi Ambient. Generalitat de Catalunya / Flickr

CORALLI

ATTREZZATURE E BUONE PRATICHE		TIPO DI PESCA					SPECIE DI CATTURA ACCESSORIA			
		 Uccelli marini								
Pinger acustici	I pinger acustici fungono da dissuasori per i mammiferi marini nella pesca con le reti, emettendo un suono che può essere rilevato entro una certa distanza dalla rete. L'utilizzo di pinger acustici nella pesca con reti da posta si è diffuso nell'ultimo decennio, soprattutto nell'Atlantico settentrionale, dove è obbligatorio per legge in numerose attività di pesca.	✓					✓			
Evitare gli hotspot	Gli hotspot sono aree in cui è più probabile che si verifichino alti tassi di cattura accessoria associati alle eventuali attività di pesca. È buona norma evitare di posizionare gli attrezzi da pesca in questi luoghi.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Metodo dell'arretramento	Il metodo dell'arretramento viene eseguito dopo aver posizionato la rete da circuizione ma prima di terminare la cala. Questo processo crea un canale e un'apertura sul retro della rete attraverso cui le specie non bersaglio (soprattutto piccoli cetacei e tartarughe marine) possono sfuggire e affiorare in superficie.					✓	✓	✓	✓	
Dispositivi deterrenti gli uccelli	L'aquilone a forma di piccola aquila o falco simula la presenza di un predatore, allontanando gli uccelli dalla zona di pesca. Per massimizzare la sua efficacia, dovrebbe essere combinato con altre misure.	✓	✓		✓				✓	
Ami circolari	Negli ami circolari, la punta viene ripiegata all'indietro diminuendo la distanza tra la punta affilata e l'asta e modificando l'angolo dell'amo. La forma dell'amo circolare rende più difficile l'aggancio delle catture accessorie di ETP a causa delle differenze nella morfologia delle mascelle, ma non influisce sui tassi di cattura dei pesci e in alcuni casi può addirittura aumentarli.		✓				✓	✓		

ATTREZZATURE E BUONE PRATICHE		TIPO DI PESCA					SPECIE DI CATTURA ACCESSORIA			
		 Uccelli marini								
Riduzione dei tempi di immersione	Il tempo di immersione è la quantità di tempo in cui l'attrezzo da pesca dispiegato rimane in acqua. Più a lungo l'attrezzo rimane in acqua, più alto sarà il tasso di catture accessorie.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Dispositivi di esclusione	I dispositivi di esclusione sono modifiche alle reti da traino che impediscono a determinate specie di essere spinte all'estremità della rete e permettono loro di allontanarsi mentre la rete da traino viene trascinata. I dispositivi di esclusione sono efficaci e vengono utilizzati nella pesca a strascico che interagisce, ad esempio, con tursiopi, delfini comuni, foche e tartarughe.				✓	✓	✓			
Dispositivi di protezione dell'amo	Un dispositivo di protezione dell'amo racchiude o copre la punta dell'amo con esca durante la cala del palangaro per prevenire la predazione da parte degli uccelli marini. I dispositivi di protezione sono progettati per aprire o rilasciare l'amo a una determinata profondità al di sotto di quella a cui gli uccelli marini sono in grado di immergersi.		✓						✓	
FAD gelatinosi	I FAD gelatinosi sono dispositivi biodegradabili non aggroviglianti per l'aggregazione dei pesci che si sono dimostrati efficaci quanto i FAD tradizionali nell'aggregare le specie ittiche bersaglio. Grazie alla loro struttura e ai materiali utilizzati, non comportano rischi di impigliamento per tartarughe marine, delfini/focine e squali/razze e, in caso di perdita, sono molto più rapidamente biodegradabili dei FAD tradizionali.					✓	✓	✓	✓	

ATTREZZATURE E BUONE PRATICHE		TIPO DI PESCA					SPECIE DI CATTURA ACCESSORIA			
		 Uccelli marini								
Gestione delle frattaglie e degli scarti	Gli uccelli sono attratti dai pescherecci per nutrirsi dei rifiuti di lavorazione e del pesce scartato. Per ridurre questa fonte di attrazione, è fondamentale una gestione efficace dei rifiuti: i) conservare i rifiuti a bordo durante i viaggi. Se non è possibile, evitare lo scarico durante l'attività di pesca; ii) se non è possibile trattenere i rifiuti, convertire le frattaglie in farina di pesce e limitare lo scarico al solo liquido; iii) se non è possibile produrre e trattenere la farina, stoccare temporaneamente i rifiuti per almeno due ore prima di scaricarli in lotti controllati; iv) se gli altri metodi non sono praticabili, ridurre i rifiuti in particelle più piccole. Occorre fare il possibile per eliminare o limitare lo scarico delle frattaglie durante i periodi di pesca attiva.		✓		✓				✓	
Rete a circuizione modificata	Sono state sviluppate reti a circuizione modificate per far fronte alle catture accessorie di uccelli marini nella pesca a circuizione di acciughe e sardine in Cile. Nello specifico, le modifiche consistono nello spostamento della posizione delle boe e nella riduzione della quantità di reti in eccesso. L'applicazione della rete a circuizione modificata ha portato a una diminuzione del 98% del tasso di catture accessorie di uccelli marini per le navi con un aumento delle catture mirate.				✓				✓	
Luci per le reti	Le luci per le reti sono luci a LED attaccate direttamente alle reti da pesca, più comunemente nella pesca con reti da posta, che servono a illuminare la parte superiore della rete rendendola più evidente per le catture accessorie.	✓				✓	✓			
Installazioni notturne	Gli uccelli marini sono cacciatori visivi e sono più attivi durante le ore diurne. Se si sceglie di calare gli attrezzi	✓	✓		✓				✓	

ATTREZZATURE E BUONE PRATICHE		TIPO DI PESCA					SPECIE DI CATTURA ACCESSORIA			
		 Uccelli marini								
	da pesca quando è buio, l'interazione degli uccelli marini con gli ami e le reti con esca si riduce notevolmente, diminuendo così il tasso di catture accessorie.									
Delfino/Squalo balena	I delfini/le focene e gli squali balena si trovano spesso insieme ai pesci bersaglio in mare aperto e sono stati spesso utilizzati come indicazione per la collocazione delle reti a circuizione. Ciò ha portato ad elevati tassi di catture accessorie e mortalità per entrambe le specie nella pesca storica con reti a circuizione.					✓	✓	✓		
FAD biodegradabile antimpigliamento	I dispositivi di aggregazione dei pesci (FAD) sono strutture che attirano i pesci bersaglio, di solito i tonni, e vengono utilizzati per aumentare l'efficienza della pesca. Le reti e le corde applicate alla struttura principale rimangono sospese in acqua e spesso vi restano impigliate specie non bersaglio come tartarughe marine, uccelli marini e squali, anch'essi attratti dal FAD.					✓	✓	✓	✓	
Piombi non in acciaio	I piombi sono un segmento della lenza a cui è attaccato direttamente l'amo con l'esca. Per le attività di pesca che non trattengono gli squali, si raccomanda di utilizzare un materiale che possa essere tagliato, consentendo agli squali di liberarsi in acqua, o che possa essere reciso dalla lenza principale dall'equipaggio durante la traina.		✓					✓		
Sistemi di nasse/trappole senza corda (on-demand)	I sistemi di nasse/trappole senza corda (on-demand) sono progettati per essere dispiegati senza lenze di superficie nella colonna d'acqua e quindi riducono quasi completamente il rischio di impigliamento per le specie a rischio o protette. La maggior parte di questi			✓			✓			

ATTREZZATURE E BUONE PRATICHE		TIPO DI PESCA					SPECIE DI CATTURA ACCESSORIA			
		 Uccelli marini								
	sistemi utilizza un dispositivo acustico che può essere attivato dall'imbarcazione e che rilascia una boa o gonfia un sacco galleggiante collegato alle nasse in acqua. Le nasse/trappole possono poi essere recuperate dai pescatori.									
Protezione degli squali	La pesca con il palangaro prevede un lungo filo principale con centinaia o migliaia di ami attaccati su lenze. Squali e razze sono attratti dagli ami con esca oltre che dalle specie bersaglio, con il risultato che ogni anno decine di milioni di esemplari sono vittima di catture accessorie nella pesca con palangari.		✓					✓		
Boe intelligenti	Le boe intelligenti forniscono informazioni costanti sulla posizione dell'attrezzo in modo da poterlo rintracciare a distanza, aiutando i pescatori a localizzarlo se si è staccato o si è spostato durante una tempesta. È importante notare che il dispositivo è in grado di avvisare i pescatori quando le boe vengono trascinate, fornendo dati continui sulla posizione in tempo reale delle balene impigliate, con il risultato di tassi migliori di liberazione.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Streamer	Gli streamer sono lenze deterrenti per gli uccelli affinché evitino di affondare esche, riducendo così drasticamente gli attacchi degli uccelli marini e la relativa mortalità. Si estende da un punto alto a poppa fino a un dispositivo o meccanismo che crea resistenza all'estremità. I festoni colorati che pendono dall'estremità aerea della lenza spaventano gli uccelli che volano attorno e sotto di essa, impedendo loro di raggiungere gli ami, di rimanere agganciati e quindi uccisi.		✓		✓				✓	

ATTREZZATURE E BUONE PRATICHE		TIPO DI PESCA					SPECIE DI CATTURA ACCESSORIA			
		 Uccelli marini								
Set sotto la superficie	Le reti da posta fisse di superficie possono catturare tartarughe marine e piccoli cetacei che trascorrono la maggior parte del tempo in superficie. Aumentando di qualche metro la profondità del galleggiante (la corda superiore della rete), le tartarughe marine e i piccoli cetacei in superficie possono passare oltre senza rimanere impigliati, diminuendo il tasso di catture accessorie.	✓					✓	✓	✓	
Inseriti deboli, corda debole	La pesca con nasse e trappole utilizza corde delle boe (corde ad alta resistenza) per marcare gli attrezzi sul fondo dell'oceano. Le corde delle boe che si estendono dalla trappola sul fondo del mare fino alla superficie a volte causano l'impigliamento di mammiferi e tartarughe marine, spesso con gravi lesioni o morte.			✓			✓			
Lenza con pesi	Le lenze appesantite aumentano la velocità di affondamento degli ami con esca, riducendo il tempo in cui questi possono essere predati dagli uccelli marini e in cui gli uccelli marini possono quindi essere agganciati.		✓						✓	

Fonte dei dati: Bycatch Solutions Hub (<https://bycatchsolutions.org/solutions/?keyword=&active-filter=ocean&ocean=northern-atlantic-ocean>); Bycatch Management Information System (<https://www.bmis-bycatch.org/mitigation-techniques>); FAO (Marine mammal bycatch mitigation, <https://www.fao.org/fishery/en/bycatch-mitigation-mammals/search>); ACAP (<https://www.acap.aq/bycatch-mitigation/mitigation-advice>); SPEA (https://www.spea.pt/wp-content/uploads/2021/10/Factsheetsx3_FINAL.pdf)

Fonte delle icone degli attrezzi da pesca e delle specie: Bycatch Solutions Hub (<https://bycatchsolutions.org/solutions/?keyword=&active-filter=ocean&ocean=northern-atlantic-ocean>)